

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА ДЛЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ**Эргашов М.М.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрены лабораторные показатели и прогностическое значение биомаркеров тяжести COVID-19 у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. Обследованы 120 больных с лабораторно подтверждённой инфекцией, из которых 53 имели тяжёлое и 67 среднетяжёлое течение заболевания. Средний возраст пациентов составил 53 года, 80% из них мужчины. При поступлении состояние всех больных оценивалось по шкале NEWS2. Проанализировано значение прокальцитонина как биомаркера риска бактериальной инфекции, прогрессирования заболевания и обоснования антибактериальной терапии.

Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, ПКТ, шкале NEWS2, пневмония, желудочно-кишечные, неврологические, кожные проявления, Офтальмологические проявления.

CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF PATIENTS WITH COVID-19 AND THE PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN FOR ANTIBACTERIAL THERAPY**Ergashov M.M.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article examines laboratory parameters and the prognostic significance of biomarkers of COVID-19 severity in patients infected with SARS-CoV-2. A total of 120 patients with laboratory-confirmed infection were examined, of whom 53 had a severe course and 67 had a moderate course of the disease. The mean age of the patients was 53 years, and 80% were male. Upon admission, the condition of all patients was assessed using the NEWS2 scale. The role of procalcitonin was analyzed as a biomarker of the risk of bacterial infection, disease progression, and justification for antibacterial therapy.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, procalcitonin (PCT), NEWS2 scale, pneumonia, gastrointestinal manifestations, neurological manifestations, cutaneous manifestations, ophthalmological manifestations.

COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР БАҲОЛАШ ВА АНТИБАКТЕРИАЛ ТЕРАПИЯДА ПРОКАЛЬЦИТОНИННИНГ ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ**Эргашов М.М.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада SARS-CoV-2 билан инфекцияланган беморларда COVID-19 касаллигининг оғирлик даражасини баҳолашда лаборатор кўрсаткичлар ва биомаркерларнинг прогностик аҳамияти ўрганилган. Лаборатор тасдиқланган инфекцияга эга бўлган 120 нафар бемор текширилди, шулардан 53 нафарда касаллик оғир, 67 нафарда эса ўртача оғир кечган. Беморларнинг ўртача ёши 53 ёшни ташкил этди, уларнинг 80 % эркаклар эди. Барча беморларнинг ҳолати қабул вақтида NEWS2 шкаласи асосида баҳоланди. Прокальцитониннинг бактериал инфекция хавфини аниқлаш, касалликнинг прогрессиясини башорат қилиш ва антибактериал терапияни асослашдаги аҳамияти таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: SARS-CoV-2, COVID-19, прокальцитонин (ПКТ), NEWS2 шкаласи, пневмония, ошқозон-ичак тизими намоён бўлишлари, неврологик намоён бўлишлар, тери намоён бўлишлари, офтальмологик намоён бўлишлар.

e-mail: ergashov.maqsudjon@bsmi.uz

Актуальность. COVID-19—это заболевание, вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2. [1,2]. Новая коронавирусная SARS-CoV-2 стала серьезной проблемой во всем мире. Появившись в 2019 г. в Китае и приведя к пандемии, SARS-CoV-2 из семейства коронавирусов поставил человечество и в первую очередь медико-биологические науки перед сложнейшей проблемой борьбы с новым инфекционным агентом. У большинства пациентов с COVID-19 развиваются симптомы респираторной инфекции, у некоторых из них они прогрессируют до более тяжелого системного заболевания, характеризующегося устойчивой лихорадкой, острым повреждением легких с острым респираторным

дистресс-синдромом, полиорганной недостаточностью, шоком и высокой летальностью [3,4,5]. ПКТ – был открыт в 1984 г. как предшественник (прогормон) кальцитонина. ПКТ – это гликопротеин, состоящий из 116 аминокислот, молекулярная масса 12793 Да. В норме ПКТ подвергается расщеплению на три фрагмента: 1) кальцитонин (32 аминокислотных остатка), 2) катакальцин (21 аминокислотный остаток) и 3) N - концевой пептид (57 аминокислотных остатков). Кальцитонин – это пептидный гормон, синтезируемый преимущественно парафолликулярными С-клетками щитовидной железы, а также в небольшом количестве и в других органах, наиболее заметно - в легких. ПКТ был предложен в высоко цитируемых исследованиях в качестве потенциально ценного биомаркера сыворотки для диагностики бактериальных инфекций в целом [6]. Установлено, что уровень ПКТ коррелирует с риском соответствующих бактериальных инфекций и снижается после выздоровления [7]. До COVID-19 было показано, что алгоритмы контроля над противомикробными препаратами (АБП) на основе ПКТ в сыворотке крови эффективны при различении бактериальных и небактериальных инфекций дыхательных путей, что приводило к повышению смертности, меньшему использованию антибиотиков и снижению риска заражения. Побочные эффекты антибиотиков [8,9]. При COVID-19 первоначальные сообщения о пользе ПКТ поступали от госпитализированных пациентов, у которых было обнаружено, что ПКТ коррелирует с тяжестью заболевания, более длительным пребыванием в отделении интенсивной терапии (ОИТ) и смертностью в стационаре, а также с рядом других биохимических маркеров [9,10,11]. ПКТ при коронавирусной инфекции с поражением респираторных отделов легких находится в пределах референсных значений [12]. Повышение ПКТ свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции и коррелирует с тяжестью течения, распространенностью воспалительной инфильтрации и прогнозом при бактериальных осложнениях. Накапливающиеся данные показывают, что более 80% пациентов с COVID-19 получают лечение антибиотиками, поскольку выявить пациентов с COVID-19 без сопутствующей бактериальной инфекции, у которых можно было бы безопасно прекратить прием антибиотиков затруднительно. Однако последние клинические данные показывают, что прокальцитонин может помочь в оценке состояния этих пациентов и снизить ненужное использование антибиотиков [13,14,15].

Цель исследования. Выявление клинико-лабораторных особенностей COVID-19 у госпитализированных больных с средней и тяжелой степени тяжести. Изучение уровня ПКТ в сыворотке крови для решения начала и отмены антибактериальной терапии, а также для установления прогрессирования тяжести заболевания у пациентов COVID-19. В частности, при наблюдении 20 пациентов с указанным диагнозом, подтвержденным микробиологически, было найдено, что ПКТ как маркер указанной пневмонии имел чувствительность 78% и специфичность 97%. СРБ – имел чувствительность 56% и специфичность – 91%. По мнению авторов, «измерение уровней ПКТ может быть надежным методом диагностики пневмонии, связанной с ИВЛ, исключая ложноположительные результаты» (16,17). По данным ретроспективного исследования Zhou F. et al., признаки сепсиса имелись более чем у половины пациентов с известными исходами, госпитализированных по поводу COVID-19. ПКТ, как биомаркер бактериальной коинфекции, может использоваться для наблюдения за пациентами с тяжелым COVID-19 для раннего выявления прогрессирования заболевания, связанного с вторичными инфекциями [18,19]. Повышенный уровень ПКТ был ассоциирован с более высоким риском летального исхода (ОШ 13,15; 95%-ный ДИ 1,81-104,40). СРБ, ПКТ и цитокины являются ценными биомаркерами для прогнозирования течения пневмонии, ассоциированной с SARS-CoV-2. Эти биомаркеры могут помочь выявить пациентов с более высоким риском развития тяжелой пневмонии и тех, кому может помочь более агрессивное лечение, более 70% пациентов имели уровень ПКТ менее 0,25 нг/мл, при этом бактериальные возбудители при госпитализации не обнаружены [20,21]. Показано, что уровень ПКТ в плазме может применяться в качестве дополнительного критерия тяжести ВП. Использование ПКТ совместно со шкалой прогноза и степени тяжести ВП CURB-65 безопасно сокращает долю госпитализируемых пациентов, а также помогает скорректировать и сократить использование антибиотиков. В вышеуказанном исследовании уровень ПКТ > 0,15 нг/мл был лучшим критерием, определявшим необходимость госпитализации [22]. В группе пациентов с тяжелым течением COVID-19 у 92,3% пациентов уровень ПКТ составил > 1 нг/мл. При оценке исходов отмечено, что у пациентов, умерших в ОРИТ, ПКТ был достоверно выше - 1,89 нг/мл (1,53-8,67), чем у переведенных из ОРИТ в коечное отделение - 0,17 нг/мл (0,05-1,06). При этом уровни ПКТ как маркера, указывающего на бактериальную инфекцию, не были повышены у большинства пациентов с COVID-19, что указывает на вирус-ассоциированное поражение легких [23]. Другим важным звеном патогенеза COVID-19 является вирусное поражение сосудов микроциркуляторного русла. При этом наблюдается полнокровие капилляров межальвеолярных перегородок, ветвей легочных артерий и сладж эритроцитов, а также периваскулярные и интраваскулярные кровоизлияния [24]. Мы стремились определить

роль ПКТ и СРБ в выявлении бактериальной коинфекции у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19. Сывороточные уровни СРБ и РСТ имеют значительную корреляцию с тяжестью COVID-19 и могут использоваться в качестве независимых факторов для прогнозирования риска заболевания. Сывороточные уровни СРБ и ПКТ позволяют эффективно оценить тяжесть заболевания и предсказать исход у пациентов с COVID-19. Исследование уровня СРБ в сыворотке крови является обязательным лабораторным исследованием. Поскольку уровень СРБ коррелирует с тяжестью течения, распространенностью воспалительной инфильтрации и прогнозом развития пневмонии. ПКТ является хорошо известным диагностическим маркером бактериальной инфекции. [25]. Для коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, характерно развитие тромбозов сосудов и тромбоземболии легочной артерии [26]. Эффективность лечения оценивалась как недостаточная, если после 3-х дней лечения не отмечалось уменьшения уровня ПКТ в сыворотке крови на 50%. В таких случаях, где не наблюдалось снижения уровня ПКТ можно предполагать, что лечения не даёт ожидаемого эффекта [27]. Коронавирусом можно заразиться через слизистую глаза. Специалисты отмечают, что одним из симптомов “омикрона” может быть конъюнктивит. Конъюнктивит при коронавирусе наблюдался с самого начала пандемии. Подобный симптом инфекции был описан еще в Ухане. Вирус поражает глазную поверхность, используя слизистую как входные ворота инфекции. При этом у больного могут проявляться и несколько симптомов сразу: покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение “песка” в глазах, отек век, выделения из глаз с затуманиванием или без затуманивания зрения [28].

Материалы и методы: это исследование было одно центровым ретроспективным когортным исследованием. Мы включили всех пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, госпитализированных в инфекционную больницу с 10 июня по 12 сентября 2020 года в Бухаре. Клинические данные были получены из электронных медицинских карт, включая демографические данные, историю воздействия, признаки и симптомы, а также лабораторные данные при поступлении. При поступлении в отделение стационарной скорой медицинской помощи все больные были оценены по шкале NEWS2. Средний балл составил $5,6 \pm 1,6$. Это позволяло быстро проводить сортировку больных и самых тяжелых направлять в отделение интенсивной терапии. Всем пациентам с COVID-19, включенным в это исследование, был поставлен диагноз в соответствии с рекомендациями по диагностике и лечению пневмонии, вызванной инфекцией нового коронавируса. У всех пациентов была лабораторно подтверждена инфекция SARS-CoV2 (результат ОТ-ПЦР в реальном времени, специфичный для SARS-CoV-2, был положительным). С 10 июня по 12 сентября 2020 года в Бухарскую областную инфекционную больницу было госпитализировано 120 пациентов. Пациенты были разделены на тяжелых больных ($n=53$) и пациентов со среднетяжелыми формами ($n=67$). Из них 12 (20.0%) пациентов были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Средний возраст составил 53 года, из 120 пациентов 96 (80%) были мужчинами. Среднее время от появления симптомов до госпитализации составляло 2-3 дня, а среднее время до постановки диагноза тяжелого заболевания составляло 3-4 дня. Обычные анализы крови: количество лейкоцитов (WBC), количество лимфоцитов (LYM), количество мононуклеаров (MONO), количество нейтрофилов (NEU) были выполнены на образцах крови. Параметры биохимии крови: аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), глюкоза (GLU), мочевины, креатинин и С-реактивный белок (СРБ) были измерены с помощью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BC – 30 (Китай). Концентрация ПКТ была определены с помощью методом ИФА с использованием наборов реагентов для иммуноферментного определения концентрации ПКТ в плазме крови ПКТ –ИФА-БЕСТ. Пациенты с средней степенью тяжести и тяжелой формой использовали данные своего первого лабораторного теста 2-ой день при поступлении, 3 и 5 день лечения. За верхнюю границу нормы принимали концентрацию, равную 0,05 нг/мл. Полученные данные сопоставляли со стокowymi в рекомендациях по клинической интерпретации результатов определения уровня ПКТ в сыворотке крови: 0,1–0,25 нг/мл – вероятность бактериальной инфекции очень мала; 0,25–0,5 нг/мл – возможна локальная бактериальная инфекция; 0,5–2,0 нг/мл – высокая вероятность бактериальной инфекции, возможна системная бактериальная инфекция; 2,0–10,0 нг/мл – высокая вероятность системной бактериальной инфекции, возможен тяжелый сепсис; >10,0 нг/мл – высокая вероятность тяжелого сепсиса [16.]. Результаты и обсуждение при изучения клинических симптомов были выявлены, что наиболее частым симптомом при поступлении у пациентов лихорадка, выявленная у 115 больных, за которой следовали респираторные симптомы как высокая температура – у 115, кашель – у 92, в мокрота – у 25, одышка – у 66, боль в горле – у 75, чихание – у 45, заложенность носа – у 36, насморк у 32, кровохаркание – у 2 больных. Наиболее частым желудочно-кишечными симптомами у пациентов с COVID-19 были: потеря аппетита – у 108, диарея – у 16, тошнота – у 18, рвота – у 12, боль в животе – у 10 пациентов. Из неврологических симптомов

такие, как головная боль регистрировались – у 105, утомляемость – у 104, головокружение – у 37, потеря вкуса – у 35, потеря обоняния – у 38, боль в мышцах – у 32, спутанность сознания – у 35, нарушение сна или бессонница – у 19, расстройство внимания – у 9, судороги – у 4 больных. Офтальмологических симптомы такие жалобы встречаются как конъюнктивит и покраснение глаз – у 9, слезотечения из глаз – у 7, выраженный зуд век и отек век – у 6, светобоязнь – у 3, затуманенное зрение – у 1 пациентов. (рисунок № 1).

Рисунок № 1. Частота проявления симптомов у больных COVID-19 (%).

Также регистрировались офтальмологические проявления, такие как конъюнктивит – у 48, слезотечения из глаз – у 12. По результатам полученных данных о 120 больных, выяснилось, что у 25 пациентов (20.8%) были обнаружены кожные проявления. У 18 (20.8%) пациентов они проявились совместно с манифестацией других симптомов, у 7 (28%) пациентов – после госпитализации. Среди кожных проявлений составили ангииты у 10 больных, эритематозная сыпь у 7 пациентов, распространенная крапивница у 5 пациентов, а также везикулы, папулосквамозные сыпи у 3 пациентов (рисунок № 2).

Рисунок 2. Удельный вес элементов среди кожных проявлений у больных COVID-19 (%).

Анализ определения уровня ПКТ в крови на данный момент является самым эффективным способом выявления бактериальной составляющей заболевания, поскольку вирусные инфекции, аутоиммунные заболевания или травмы не влияют на концентрацию ПКТ показателя. Пониженный уровень ПКТ при наличии симптомов инфекции, встречается при процессах вирусной этиологии. Исследование позволяет диагностировать наличие бактериальной инфекции, даже до проявления ее симптомов. Анализ помогает подтвердить наличие микробной инфекции или бактериальных осложнений, степень тяжести инфекционного процесса. Показатель служит для дифференциальной диагностики

заболеваний вирусной и бактериальной этиологии. С его помощью также оценивается эффективность антибактериальной терапии. Референсное значение уровня ПКТ – нормальные показатели вещества в крови здорового человека, менее 0,05 нг/мл, при отсутствии воспалительных или инфекционных процессов ниже 0.1 нг/л. Результаты выше 10 мкг/л могут свидетельствовать о высокой вероятности сепсиса.

Рисунок 3. Интерпретация результатов измерения концентрации ПКТ.

По результатам лабораторных данных было выяснено, что у 40 больных (33.3%) наблюдалась лейкопения, у 56 больных (46.7%) – лейкоцитоз; у 88 больных (73.3%) выявлена лимфоцитопения, у 24 больных (15.0%) – повышение количества лимфоцитов. Количество тромбоцитов и параметры коагуляции были проанализированы в настоящем исследовании. Из 120 пациентов, включенных в исследование, тромбоцитопения была обнаружена у 23 (24.2%), тромбоцитоз - у 18 (15.0%). У 64 (53.3%) из 120 наблюдаемых пациентов содержание ПКТ составила 0.05-0.1 нг/мл – у 46 (38.33%) пациентов, 0.1-0.25 нг/мл – у 10 (8.33%), 0.25-0.5 нг/мл – у 35 (29.18%), 0.5-2.0 нг/мл – у 19 (15.83%), и более 2,0 нг/мл – у 10 (8.33%). (рисунок № 4).

Рисунок 4. Концентрация ПКТ в крови у пациентов, инфицированных COVID-19.

Эти анализы были получены в течение первых 48-72 часов от начала заболевания. И на основании содержания ПКТ в сыворотке крови они условно были разделены на 3 группы. В дальнейшем анализы повторяли на 3-й, 5-й день, у тяжелых больных уровень ПКТ исследовали на 7-й день лечения. Больные, у которых количество ПКТ определялось выше 0,1 нг/мл рассценивались как ко-

инфекция и им были рекомендованы для лечения антибиотики (комбинированный препарат амоксицилина и клавулановой кислоты, цефалоспорины 2-3 поколения), тяжелым больным меропенем и респираторные фторхинолоны (левофлоксацин). Эффективность лечения оценивалась как недостаточная, если после 3-х дней лечения не отмечалось уменьшения уровня ПКТ в сыворотке крови на 50%. В таких случаях, где не наблюдалось снижения уровня ПКТ можно предполагать, что лечения не даёт ожидаемого эффекта. Следовательно, изменять тактику антибактериальной терапии. Если же уровень ПКТ снижается, это будет означать, что лечение дало ожидаемый результат. Как только произойдет снижение количества ПКТ примерно на 80- 90% от пикового уровня, рекомендуется прекращение антибактериальной терапии. Результаты исследования показали, что у 46 (71,9%) пациентов первой группы, находящихся под наблюдением, отмечалось достоверное снижение уровня ПКТ, которые не отличались от нормы, у 8 (12,5%) пациентов содержания ПКТ оставались в неизменном уровне. Тогда как у 10 (15,6%) пациентов наблюдались повышения уровня. ПКТ в сыворотке крови и им было назначена антибактериальная терапия. У 38 (82,6%) пациентов 2 – й группы, получавших антибактериальные препараты, как в случаях коинфекции, содержание ПКТ снизилось на 50%, а у 8 (17,4%) пациентов уровень ПКТ оставался достоверно высоким. Только у 3 (30%) пациентов из 10 тяжелобольных пациентов отмечался положительный результат. Когда на фоне антибактериальной терапии на 3-ий день лечения не наблюдалось снижения уровня ПКТ и тогда для лечения этих больных была назначена другая комбинация препаратов. Данные нашего исследования, полученные на 5-й день лечения, показали, что по результатам первого этапа у 18 пациентов 1 группы уровень ПКТ достоверно снизился и нормализовался. У 6 (13%) пациентов 2-й группы уровень ПКТ оставался достоверно высоким и продолжали лечение антибактериальными препаратами. У 2 (20%) пациентов 3-й группы несмотря на введение антибактериальных препаратов уровень ПКТ оставался высоким, болезнь закончилась летально.

Заключение:

1. Очевидно, что новая коронавирусная инфекция, вызываемая SARS-Cov-2, не просто острая респираторная вирусная инфекция и не просто вирусная пневмония, (основным осложнением новой коронавирусной инфекции у пациентов являлась пневмония) а системное заболевание с полиорганным поражением, которое требует дальнейших исследований. Все пациенты, переболевшие COVID-19, нуждаются в дальнейшем наблюдении для выявления, оценки и лечения отдаленных последствий.

2. ПКТ (PCT) является хорошим показателем для оценки риска бактериальной инфекции и прогрессирования заболевания, дополняющим клинические и биологические исследования в патологии. В отличие от всех известных маркеров воспаления, метод определения ПКТ более чувствителен и высокоспецифичен для тяжелой бактериальной инфекции.

3. К достоинству теста относится его пригодность для экстренных клинических ситуаций (у постели больного), уровень ПКТ может служить биомаркерам присоединения бактериальной инфекции к COVID-19 и определяет своевременное назначение антибактериальных препаратов и продолжительность курса антибактериальной терапии и мониторингов эффективности терапии больных в палатах интенсивной терапии в реальном промежутке времени и в качестве прогностического маркера при прогрессировании инфекционного процесса.

4. Снижение уровня ПКТ на 80-90% от пикового уровня является одним из маркеров прекращения антибактериальной терапии.

Список литературы:

1. Lu H., Stratton C.W., Tang Y.W.: Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle. *J. Med. Virol.*, 2020; 92: 401–402.
2. Oblokulov, A.R., Niyozov, G.E. (2020) Clinical and epidemiological characteristics of patients with COVID-19. *International Journal of Pharmaceutical Research*; 12(4):3749-3752.
3. Oblokulov A.R., Husenova, Z.Z. Ergashev M.M. Procalcitonin as an indicator of antibacterial therapy in covid-19. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5220-5224.
4. Cao Y., Liu X., Xiong L. et al. Imaging and clinical features of patients with 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. *J. Med. Virol.*, 2020.25 822.
5. Uzzan B, Cohen R, Nicolas P, Cucherat M, Perret GY (2006) Procalcitonin as a diagnostic test for sepsis in critically ill adults and after surgery or trauma: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care Med* 34(7):1996–2003.
6. Kutz A, Briel M, Christ-Crain M, et al. Prognostic value of procalcitonin in respiratory tract infections across clinical settings. *Critical Care (London, England)* 2015;19 (1):74.
7. Schuetz P, Wirz Y, Sager R, Christ-Crain M, Stolz D, Tamm M, et al. Procalcitonin to initiate or discontinue antibiotics in acute respiratory tract

infections. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;10:CD007498.

8. Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, et al. Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019. *J Clin Invest.* 2020;130(5):2620.

9. Oblokulov A.R., Husenova Z.Z., Ergashov M.M. Clinical and epidemiological characteristics of patients with SARS-Cov-2, COVID 19 infection. *New day in medicine - Bukhara, 2021. - №2(34/3)202. P.- 270-273.*

10. Heesom L, Rehnberg L, Nasim-Mohi M, Jackson AIR, Celinski M, Dushianthan A, et al. Procalcitonin as an antibiotic stewardship tool in COVID-19 patients in the intensive care unit. *J Glob Antimicrob Resist.* 2020; 22:782-4.

11. Chen T, Wu D, Chen H, Yan W, Yang D, Chen G, et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study. *BMJ.* 2020;368:m1091.

12. Oblokulov Abdurashid Rakhimovich, Kholov Uktam Asadovich, Niyozov Gulom Eshmuradovich, Ergashov Maqsud Muzaffarovich, Khusenova Zilola Zakhirovna. (2021). Extrapulmonary manifestations of COVID – 19. “Infection, immunity and pharmacology –scientific and practical journal - Tashkent, 2021. - №1/2021. P.-62-66.

13. Guan, W., Ni, Z., Hu, Y. et al. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China // *N Engl J Med.* 2020; 382 (18): 1708-1720.

14. Williams EJ et al. (2020) Routine measurement of serum procalcitonin allows antibiotics to be safely withheld in patients admitted to hospital with SARS-CoV-2 infection. *medRxiv.*

15. Niyazov G.E., Oblokulov A.R., Pondina A.I. et al. (2020) Clinical and epidemiological characteristics of COVID-19 patients // *New Day in Medicine.* №4 (32) 110-115 p.

16. Meisner M. Procalcitonin – biochemistry and clinical diagnosis. Bremen: UNI-MED; 2010. 128 p.

17. Wolfisberg S., Gregoriano C., Schuetz P. Procalcitonin for individualizing antibiotic treatment: an update with a focus on COVID-19. *Crit. Rev. Clin. Lab. Sci.*, 2022, vol. 59, no. 1, p. 54-65

18. Zhou F., Yu T. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet*, 2020, vol. 395 (10229), pp. 1054-1062.

19. Oblokulov A.R., Musaeva D.M., Elmuradova A.A. (2020) Clinical and epidemiological characteristics of the new coronavirus infection (COVID-19). // *New Day in Medicine.* №2 (30/2) p.110-115.

20. España P., Capelastegui A. et al. Population Study of Pneumonia (PSoP) Group. Utility of two biomarkers for directing care among patients with non-severe community-acquired pneumonia // *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* – 2012. – Vol. 31, № 12. – P. 3397-3405.

21. Ergashov M.M. (2023) The importance of C-reactive protein, Procalcitonin, and cytokines in determining the prospect of SARS-COV-2-associated pneumonia. // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIIRJ).* Volume: 11 Issue: 04, April (2023), ISSN: 2347-6915 P. 480-483.

22. Zhang G., Hu C. et al. Clinical features and short-term outcomes of 221 patients with COVID-19 in Wuhan, China. *J. Clin. Virol.*, 2020, no. 127, pp. 104364.

23. Miesbach W., Makris M. COVID-19: Coagulopathy, Risk of Thrombosis, and the Rationale for Anticoagulation. *Clin Appl Thromb Hemost.* 2020; 26:107

24. Ergashov M.M. (2023) The importance of C-reactive protein, Procalcitonin, and cytokines in determining the prospect of SARS-COV-2-associated pneumonia. // *Horizon Journal of Humanity and Artificial Intelligence.* Volume: 02 Issue: 06 | 2023, ISSN: 2835-3064 pages 167-171.

25. Ribes A., Vardon-Bouines F., Mémier V. et al. Thromboembolic events and Covid-19. *Adv Biol Regul.* 2020; 77:100735.

26. Ergashov M.M. The role of the procalcitonin test in the diagnosis and treatment of COVID – 19. III International Book Edition – The Best Young Scientist 2021. Volume: IX. P. 40-42.

Для цитирования: Эргашов М.М. Клинико-лабораторная оценка пациентов с COVID-19 и прогностическое значение прокальцитонина для антибактериальной терапии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 1231–1237. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995929>